

УДК 316.303.7; 316.62

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ПРИЧИНА ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

©*Басимов М. М.*, д-р психол. наук, Российский государственный социальный университет,
г. Москва, Россия, *basimov_@mail.ru*

POLITICAL ACTIVITY AS A REASON FOR POLITICAL AND SOCIAL PREFERENCES OF YOUTH

©*Basimov M.*, Dr. habil., Russian State Social University,
Moscow, Russia, *basimov_@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются зависимости интервальных переменных–оценок (отношения респондентов к политическим партиям, политическим лидерам, удовлетворенность работой государственных органов, отношения к результатам голосования) от номинального параметра «Политическая активность». Для анализа причинно–следственных связей одновременно для интервальных и номинальных переменных применялся новый вариант авторского метода, в результате чего стало возможным говорить о зависимости интервального параметра от многозначной номинальной переменной, и отбирать нужные по силе связи, исходя только из числовых значений.

Abstract. The article considers the dependencies of interval variables–assessments (respondents' attitude to political parties, political leaders, satisfaction with the work of state bodies, attitude to the results of voting) from the nominal parameter "Political activity". To analyze the dependencies of both quantitative and nominal variables a new version of the author's method is applied. It became possible to talk about the dependence of a quantitative parameter on a multi-valued nominal variable and select strong dependencies for further description.

Ключевые слова: социальные предпочтения и ориентации, политические предпочтения и ориентации, интервальные и номинальные переменные, причинно-следственные связи.

Keywords: social preferences and orientations, political preferences and orientations, interval and nominal variables, cause-effect relations.

Введение

Политические предпочтения — это взвешенные диспозиции. В их основе лежит рациональный выбор, смысловое отношение к политической действительности.

Политические ориентации представляют собой обоснование предпочтений с точки зрения усвоенной человеком системы ценностей. Они связаны с убеждениями людей относительно целей и средств действия властей, политических партий и лидеров. На основе этих убеждений люди принимают решения о поддержке политического курса или о противодействии ему, об участии и неучастии в выборах, о поддержке определенной партии и кандидата на выборах.

Для анализа причинно-следственных связей одновременно для интервальных и номинальных переменных применялся новый вариант авторского метода.

Методы

Чтобы одновременный анализ номинальных и интервальных параметров в рамках множественного сравнения (при изучении связей) стал более строг в плане отбора тех или иных результатов для описания и интерпретации, необходимо было ввести критерии такого отбора. Это удалось сделать при объединении двух задач в одну: задачи изучения связей для интервальных переменных через множественное сравнение квантильных разбиений данных по каждому параметру и задачи множественного сравнения тех же интервальных параметров для групп по многозначным номинальным признакам (вопросы с номинальными ответами для выбора). Объединяя квантильные разбиения по интервальным параметрам и группы по номинальным ответам в одну задачу множественного сравнения, получаем результат для номинальных и интервальных параметров по единой шкале сравнительной весомости. После чего (триады или кварты) по интервальным параметрам, как и раньше, позволяют построить коэффициенты силы связи и нормировать их на аналог единичной корреляции (зависимость интервального параметра от самого себя). Той же нормировке необходимо подвергнуть и аналоги коэффициентов связи для групп по номинальным ответам. Отметим, что в случае с номинальными переменными о зависимости можно говорить только в одном направлении: как от номинальных параметров зависят интервальные параметры.

Таким образом, стало возможным говорить о зависимости интервального параметра от многозначной номинальной переменной и отбирать нужные по силе связи, исходя только из числовых значений.

При построении коэффициентов силы связи (после общей задачи множественного сравнения для всех параметров) предлагаются две стратегии:

1. Берется два номинальных ответа, соответствующих максимальному и минимальному значениям сравнительной весомости интервального параметра, зависимость которого от номинального параметра определяется.

2. Берется каждый раз (перебор всех вариантов) три (в случае триад для интервальных параметров) или четыре (в случае кварт) номинальных ответа, далее определяются аналоги коэффициента связи для трех (четырех) номинальных ответов, после чего коэффициенты связи усредняются по всем перестановкам, т.к. номинальные ответы между собой равноправны и операция упорядочения для них не реализуется.

Первая стратегия, очевидно, более жесткая и определяет, как сильные меньшее количество связей. Мы рассмотрим, как вторая стратегия определила сильные связи в случае, когда причина – это номинальная переменная "Политическая активность".

Результаты

В рамках плана работы социологической лаборатории (2014 год) было проведено социологическое исследование феномена «гражданского брака» и проблемы формирования его образа под влиянием политических установок студентов. Для изучения связей (линейных и нелинейных) были отобраны или построены 24 количественных параметра.

Независимый (номинальный) параметр «Политическая активность» — это выбор из предложенных 10 ответов, при этом 9 ответов нами отобраны для дальнейшего анализа:

- Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня (G12-02).
- Подписывал(а) коллективные обращения, петиции (G12-03).
- Участвовал(а) в проведении избирательной кампании (G12-04).

- Участвовал(а) в митингах, демонстрациях, пикетах (G12-05).
- Участвовал(а) в деятельности политических партий (G12-06).
- Участвовал(а) в забастовках (G12-7).
- Нет ни в чем подобном участвовать не приходилось (G12-08).
- Мне безразлична политическая деятельность (G12-09).
- Политика меня раздражает (G12-10).

Из 10 предлагаемых ответов ответ «Состою в региональном отделении какой-либо партии» оказался неактуальным по числу ответивших на него представителей студенческой молодежи.

Рассмотрим зависимости 16 интервальных (количественных) переменных от номинальной переменной «Интерес к политике», которая принимает 9 значений (9 ответов из 10 предлагаемых в анкете).

1. Зависимость интервального параметра «Интерес к политике» (X05) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-03	+3659	Подписывал(а) коллективные обращения, петиции
G12-04	+2897	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-09	-4268	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-4148	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.74		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 2.59 (2314)		

Интервальный параметр «Интерес к политике» можно рассматривать как своеобразный индикатор на достоверность результатов опроса, т.к. наибольшие сравнительные весомости наблюдаются для номинальных ответов, соответствующих реальной политической активности: «Подписывал(а) коллективные обращения петиции» (сравнительная весомость = +3659) и «Участвовал(а) в проведении избирательной кампании» (+2897).

Полное же отсутствие интереса к политике наблюдается для двух следующих номинальных ответов: «Мне безразлична политическая деятельность» (-4268) и «Политика меня раздражает» (-4148).

2. Зависимость интервального параметра «Участие в обсуждении политических вопросов в своем окружении» (X06) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	+3429	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-05	+1475	Участвовал(а) в митингах, демонстрациях, пикетах
G12-09	-2129	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-2114	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.14		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.66 (2314)		

Следующий интервальный параметр «Участие в обсуждении политических вопросов в своем окружении» также показывает достоверность результатов опроса. Он принимает максимальное значение (сравнительная весомость = +3429) для группы номинального ответа «Участвовал(а) в проведении избирательной кампании». Несколько меньшее значение (+1475) наблюдается для группы номинального ответа «Участвовал(а) в митингах,

демонстрациях, пикетах». Наименьшие значения наблюдаются для номинальных ответов: «Мне безразлична политическая деятельность» (-2129) и «Политика меня раздражает» (-2114).

Далее переходим к интервальным параметрам, которые как индикаторы уже не работают. Мы начинаем рассматривать результаты, которые можно пытаться только объяснить, но нельзя достоверно определить логически.

3. Зависимость интервального параметра «Отношение к партии Единая Россия» (X07) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-02	+1115	Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня
G12-04	-2800	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-09	+1926	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-3421	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.13		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.65 (1432)		

Явно отрицательное отношение к партии Единая Россия (-3421) наблюдаем у тех респондентов, кого политика раздражает. Но это характерно и для группы, представители которой участвовали в проведении избирательной кампании (-2800). А вот наиболее положительно к партии Единая Россия (+1926) относятся те респонденты, кому просто безразлична политическая деятельность.

4. Зависимость интервального параметра «Отношение к партии Справедливая Россия» (X08) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-06	+3299	Участвовал(а) в деятельности политических партий
G12-07	-3517	Участвовал(а) в забастовках
G12-09	+2674	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-4317	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.64		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 2.42 (2143)		

Отношение к партии Справедливая Россия в наибольшей степени (+3299) проявляется у тех респондентов, кто участвовал в деятельности политических партий, в меньшей степени это присуще тем, кому безразлична политическая деятельность (+2674). Противоположный полюс отношения к партии «Справедливая Россия» образуют либо респонденты, кого политика раздражает (-4317), либо респонденты, кто участвовал в забастовках (-3517).

5. Зависимость интервального параметра «Отношение к партии ЛДПР» (X09) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	+860	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-05	-2627	Участвовал(а) в митингах, демонстрациях, пикетах
G12-07	-3767	Участвовал(а) в забастовках
G12-09	+664	Мне безразлична политическая деятельность
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.97		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.42 (2134)		

Отрицательное отношение к партии ЛДПР в наибольшей степени (–3767) характерно для респондентов, которые участвовали в забастовках, а также тем, кто участвовал в митингах, демонстрациях, пикетах (–2627).

6. Зависимость интервального параметра «Отношение к партии Яблоко» (X11) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	+630	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-05	-2160	Участвовал(а) в митингах, демонстрациях, пикетах
G12-09	+2952	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-2917	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.15		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.64 (1432)		

Партия Яблоко привлекала к себе (+2952) прежде всего тех, кому безразлична политическая деятельность. Но при этом не принимают эту партию, с одной стороны, те кого политика раздражает (–2917), а с другой стороны, те кто участвовал в митингах, демонстрациях, пикетах.

7. Зависимость интервального параметра «Отношение к В. В. Путину» (X12) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-02	+2935	Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня
G12-05	+1009	Участвовал(а) в митингах, демонстрациях, пикетах
G12-08	-1044	Нет ни в чем подобном участвовать не приходилось
G12-10	-4241	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.33		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.85 (2413)		

Положительное отношение к В. В. Путину (+2935) наблюдаем у тех, кто участвовал в выборах в органы власти различного уровня. Отрицательное отношение к В. В. Путину (–4241) характеризует тех, кого политика раздражает.

8. Зависимость интервального параметра «Отношение к Д. А. Медведеву» (X13) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-02	444	Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня
G12-03	409	Подписывал(а) коллективные обращения петиции
G12-04	-626	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-10	-4252	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.85		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.18 (2413)		

Что касается отношения к Д. А. Медведеву, то отрицательное отношение к нему (–4252) также характеризует тех, кого политика раздражает.

9. Зависимость интервального параметра «Отношение к В. В. Жириновскому» (X14) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-02	+72	Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня
G12-04	+2193	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-06	-2999	Участвовал(а) в деятельности политических партий
G12-09	-3476	Мне безразлична политическая деятельность
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.13		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.63 (1423)		

Явно отрицательное отношение респондентов (-3476) к В. В. Жириновскому свойственна тем, кому безразлична политическая деятельность, хотя тоже можно сказать и о тех, кто уже участвовал в деятельности политических партий (-2999). Положительное отношение респондентов к В. В. Жириновскому (+2193) свойственна тем, кто участвовал в проведении избирательной кампании.

10. Зависимость интервального параметра «Отношение к Г. А. Зюганову» (X15) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	+773	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-06	-1062	Участвовал(а) в деятельности политических партий
G12-08	+836	Нет ни в чем подобном участвовать не приходилось
G12-10	-4310	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.98		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.37 (1432)		

Отношение к Г. А. Зюганову крайне отрицательное (-4310) наблюдается у тех респондентов, кого раздражает политика.

11. Зависимость интервального параметра «Отношение к С. М. Миронову» (X17) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-03	+997	Подписывал(а) коллективные обращения петиции
G12-06	+406	Участвовал(а) в деятельности политических партий
G12-07	-3726	Участвовал(а) в забастовках
G12-10	-4367	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.14		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.68 (2413)		

Отрицательное отношение к С. М. Миронову наблюдается у тех респондентов, кого политика раздражает (-4367), а также у тех, кто участвовал в забастовках (-3726).

12. Зависимость интервального параметра «Отношение к А. А. Навальному» (X18) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-02	-982	Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня
G12-03	+3768	Подписывал(а) коллективные обращения, петиции
G12-04	+314	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-07	-3098	Участвовал(а) в забастовках
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.24		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.70 (1243)		

Отношение к А. А. Навальному поляризовано: оно явно положительное (+3768) у тех, кто подписывал коллективные обращения, петиции; и явно отрицательное (-3098) у тех, кто участвовал в забастовках.

13. Зависимость интервального параметра «Удовлетворенность результатами голосования на выборах в ГосДуму РФ» (X19) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	-2011	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-07	+1582	Участвовал(а) в забастовках
G12-08	-629	Нет ни в чем подобном участвовать не приходилось
G12-09	+1321	Мне безразлична политическая деятельность
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 0.72		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.03 (3214)		

Неудовлетворенность результатами голосования на выборах в ГосДуму РФ (-2011) высказывают чаще те, кто участвовал в проведении избирательной кампании. А вот положительно по этому поводу высказываются, либо те, кто участвовал в забастовках (+1582), либо те, кому безразлична политическая деятельность (+1321).

14. Зависимость интервального параметра «Удовлетворенность результатами голосования на выборах президента РФ» (X20) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	-1434	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-07	+3956	Участвовал(а) в забастовках
G12-09	+1975	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-919	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.08		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.54 (3124)		

Удовлетворенность результатами голосования на выборах президента РФ (+3956) наблюдается, прежде всего, у тех респондентов, кто участвовал в забастовках, в меньшей степени, у тех, кому безразлична политическая деятельность (+1975). Наименее удовлетворенными результатами голосования (-1434) оказались респонденты, принимавшие участие в проведении избирательной кампании.

15. Зависимость интервального параметра «Удовлетворенность работой президента РФ В. В. Путина» (X21) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-02	+1421	Участвовал(а) в выборах в органы власти различного уровня
G12-07	+1161	Участвовал(а) в забастовках
G12-08	-956	Нет ни в чем подобном участвовать не приходилось
G12-10	-3896	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24)=1.02		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.44 (2413)		

Неудовлетворенность работой президента РФ В. В. Путина (-3896) наблюдается, прежде всего у тех, кого политика раздражает. А вот наиболее удовлетворены В. В. Путиным, либо те, кто участвовал в выборах в органы власти различного уровня (+1421), либо кто участвовал в забастовках (+1161).

16. Зависимость интервального параметра «Удовлетворенность работой Государственной Думы РФ» (X22) от номинального параметра «Политическая активность» (G12):

Группа по ответу	Сравнительная весомость	Номинальный ответ на вопрос-причину Стратегия выявления связи «среднее по перестановкам»
G12-04	-562	Участвовал(а) в проведении избирательной кампании
G12-07	+3507	Участвовал(а) в забастовках
G12-09	+678	Мне безразлична политическая деятельность
G12-10	-3168	Политика меня раздражает
Коэффициент силы связи (среднее по 24) = 1.20		
Коэффициент силы связи (максимальное) = 1.65 (1243)		

Удовлетворенность работой Государственной Думы РФ (+3507) наблюдается у тех, кто участвовал в забастовках, противоположная оценка (-3168) характерна тем, кого политика раздражает.

Заключение

Мы продемонстрировали на данных конкретного исследования в рамках политической социологии работу нового метода совместного анализа интервальных и многозначных номинальных данных. В результате получаем новую информацию причинно-следственного свойства, как от многозначных номинальных переменных зависят интервальные переменные.

Это продолжает наши исследования [3, 4] в рамках изучения нелинейной природы применительно к общественным наукам (наукам о человеке)

Изучение нелинейных связей по авторскому методу [2, 18] ранее апробировалось в различных по содержанию социологических исследованиях: социология молодой семьи [11, 21], демографические планы населения [12, 20], социология профессий [19, 44], политическая социология [1] и т. д. Кроме того, изучение нелинейных связей по авторскому методу [13, 45] апробировалось также в различных психологических исследованиях: психология дошкольников и подростков [5, 6], этнопсихология [7, 8], психология профессий [9], психология стресса [10] и т.д.

Проблему выявляет и следующая статистика. Большинство социологов крайне далеки от концепции нелинейности в социологии, и это подтверждает предпоследний европейский конгресс «11th Conference of the European Sociological Association 2013 (Torino)», в тезисах

которого «non-linear» или «nonlinear» как слово или часть слова встречается (кроме наших [14-17] материалов, 4 доклада) только в 10 тезисах (всего около 3000 тезисов). При этом чаще это общие фразы о нелинейности и авторы далеки от конкретной реализации этой концепции. Далее тенденция принципиально не меняется: в материалах последнего европейского конгресса «12th Conference of the European Sociological Association 2015 (Praga)» «non-linear» или «nonlinear» встречается в 11 тезисах (всего более 3000 тезисов).

Еще проблематичней ситуация в психологии, хотя для психологии эта проблема содержательно и методологически еще более значима. В материалах очередного 12 европейского конгресса «The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july)» «non-linear» или «nonlinear» встречается (кроме наших материалов [22-31], 10 докладов) только в 3 тезисах (всего около 3000 тезисов). Далее тенденция также принципиально не меняется: в материалах последнего европейского конгресса «The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015)» «non-linear» или «nonlinear» встречается (кроме наших материалов [32-43], 12 докладов) только в 4 тезисах (всего около 2500 тезисов). Значит, социологи (как и психологи) в подавляющем большинстве по-прежнему «живут» в рамках методологии конца XVIII века (линейность, принцип суперпозиции и т.д.).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-01071a

Список литературы:

1. Басимов М. М. Социологические и психологические методы изучения политических предпочтений // Гражданское и политическое в российских общественных практиках. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 525 с.
2. Басимов М. М. Множественное сравнение в социологических исследованиях. Курган: Курганский государственный университет, 2012. 224 с.
3. Басимов М. М. Нелинейная социология. Курган: Курганский государственный университет, 2012. 120 с.
4. Басимов М. М. Методологические проблемы и фундаментальные ошибки применения корреляционного анализа в психологических исследованиях // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2016. Т. 15. №5 (138). С. 6-14.
5. Басимов М. М. Учет нелинейных связей при освоении дошкольниками программы «Развитие» // Мир психологии. 2007. №2. С. 83-93.
6. Басимов М. М. Психологическая типологизация старшеклассников (старших подростков и юношей) по фактору успеваемости в школах нового типа // Мир психологии. 2007. №4. С. 142-158.
7. Басимов М. М., Хромов А. Б. Типология зависимостей между параметрами отношений к жизненным трудностям и проблемам в различных этнических группах // Мир психологии. 2009. №2. С. 209-222.
8. Басимов М. М., Хромов А. Б. Актуальные жизненные проблемы в оценках студентов России, Индии и США // Ученые записки РГСУ. 2010. №2. С. 140-155.
9. Басимов М. М. Требования к профессии как объект синергетики // Акмеология. 2011. №3. С. 54-57.
10. Басимов М. М., Достовалов С. Г. Исследование стресса в нелинейной психологии // Акмеология. 2011. №3. С. 57-61.
11. Басимов М. М. Семья и демография в нелинейной социологии // Россия: Тенденции и перспективы развития. Вып.5. Ч. I. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 522-528.

12. Басимов М. М. Демографические планы жителей региона как объект синергетики // Россия: тенденции и перспективы развития. Вып. 6. Ч. 2. М.: ИНИОН РАН. 2011. С. 195-203.
13. Basimov M. M. Mathematical methods in psychological research. Kurgan: Kurgan State University, 2009. 170 p.
14. Basimov M. M. Multiple comparison in sociology of profession // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino. 2013. P. 906.
15. Basimov M. M. Multiple comparison in sociology of family // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino. 2013. P. 684.
16. Basimova P. M., Basimov M. M. Approval of a marriage between representatives of different nationalities in non-linear sociology // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino. 2013. P. 1346.
17. Basimov M. M. The analysis of the data in non-linear sociology // The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino. 2013. P. 988-989.
18. Basimov M. M. Analysis of statistical dependences in sociological research // Russian sociology in the period of crisis, critique and changes. Moscow: RSS, 2013.
19. Basimov M. M. Non-linearity and synergism in sociology of profession // Russian sociology in the period of crisis, critique and changes. Moscow: RSS, 2013.
20. Basimov M. M. Demographic Plans of Inhabitants of Region as an Object of Synergetics // Russian Sociology in Turbulent Times. Moscow. RSS, 2011. P. 208-223.
21. Basimov M. M. Family as the object of research of non-linear sociology Russian Sociology on the Move. Moscow. RSS, 2010.
22. Basimov M. M. Methods of psychological research // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1274.
23. Basimov M. M. The analysis of the data in nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1275.
24. Basimov M. M. Classification of nonlinear dependences // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1276.
25. Basimov M. M. Nonlinearity – the paradigm of pedagogical psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 568.
26. Basimov M. M., Padurina E. A. Positive parental feelings in a context of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1297.
27. Basimov M. M., Ilinykh Y. V. Formation of semantic sphere of the child in a context of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1311.
28. Basimov M. M., Ponomareva S. M. System of requirements to the teacher's profession the as an object of synergetics // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1603.
29. Basimov M. M., Nikolaeva I. A. Graphic representations of valuable relations of the person "I-others" as the object of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1438.
30. Basimov M. M., Dostovalov S. G. Studying of the personality trust crisis in the context of nonlinear psychology // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1439.
31. Basimov M. M., Bepalov B. I., Leonov S. V. Nonlinearity of psychophysiological research // The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 July). Istanbul, 2011. P. 1282.

32. Basimov M. Statistical dependences in nonlinear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 768.
33. Basimov M. Parameter “Hermit” as an Indicator of Political Preferences // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan 2015. P. 760.
34. Basimov M. Psychological type of the respondent as a key to understanding of his/her answers // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 763.
35. Basimov M., Dostovalov S. Stress as the reason of the self-realization and Interpersonal trust // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 776.
36. Basimov M., Dostovalov S. Stress as an object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 774.
37. Basimov M., Basimova P., Basimova O. Psychological nature of social motives of university admission // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 790.
38. Basimov M., Basimova P., Basimova O. Education fee as the reason of typological characteristics of the student // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 788.
39. Basimov M., Padurina E. Understanding of the reasons of a condition of the child as an object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 778.
40. Basimov M., Padurina E. Positive feelings to the spouse as to the parent as an object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 779.
41. Basimov M., Nikolaeva I. Value characteristic “I” as object of non-linear psychology // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 784.
42. Basimov M., Nikolaeva I. Non-linear relation of durability and subjective remoteness from “Worst others” // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 785.
43. Basimov M., Nikolaeva I. Non-linear relation of conviction in favour of the world and communicative tolerance // The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 2015. P. 783.
44. Basimov M. M. Non-linearity and synergism in sociology of profession // The 10th Conference of the European Sociological Association (Geneva, Switzerland 7th to 10th September 2011). Geneva, 2011. P. 413-414.
45. Basimov M. Automatic classification of dependences in sociological research // The 12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). Prague, 2015. P. 1015-1016.

References:

1. Basimov, M. M. (2013). Sotsiologicheskie i psikhologicheskie metody izucheniya politicheskikh predpochtenii. Grazhdanskoe i politicheskoe v rossiiskikh obshchestvennykh praktikakh. Moscow. Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 525.
2. Basimov, M. M. (2012). Mnozhestvennoe sravnenie v sotsiologicheskikh issledovaniyakh. Kurgan: Kurganskii gosudarstvennyi universitet, 224.
3. Basimov, M. M. (2012). Nelineinaya sotsiologiya. Kurgan: Kurganskii gosudarstvennyi universitet, 120.

4. Basimov, M. M. (2016). Metodologicheskie problemy i fundamental'nye oshibki primeneniya korrelyatsionnogo analiza v psikhologicheskikh issledovaniyakh. *Uchenye zapiski Rossiiskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta*, 15(5). 6-14.
5. Basimov, M. M. (2007). Uchet nelineinykh svyazei pri osvoenii doshkol'nikami programmy "Razvitie". *Mir psikhologii*, (2). 83-93.
6. Basimov, M. M. (2007). Psikhologicheskaya tipologizatsiya starsheklassnikov (starshikh podrostkov i yunoshei) po faktoru uspevaemosti v shkolakh novogo tipa. *Mir psikhologii*, (4). 142-158.
7. Basimov, M. M., & Khromov, A. B. (2009). Tipologiya zavisimosti mezhdu parametrami otnoshenii k zhiznennym trudnostyam i problemam v razlichnykh etnicheskikh gruppakh. *Mir psikhologii*, (2). 209-222.
8. Basimov, M. M., & Khromov, A. B. (2010). Aktual'nye zhiznennye problemy v otsenkakh studentov Rossii, Indii i SShA. *Uchenye zapiski RGSU*, (2). 140-155.
9. Basimov, M. M. (2011). Trebovaniya k professii kak ob"ekt sinergetiki. *Akmeologiya*, (3). 54-57.
10. Basimov, M. M., & Dostovalov, S. G. 2011. Issledovanie stressa v nelineinoi psikhologii. *Akmeologiya*, (3). 57-61.
11. Basimov, M. M. (2010). Sem'ya i demografiya v nelineinoi sotsiologii. *In Rossiya: Tendentsii i perspektivy razvitiya*, 5. I. Moscow. INION RAN, 522-528.
12. Basimov, M. M. (2011). Demograficheskie plany zhitelei regiona kak ob"ekt sinergetiki. *In Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya*, 6. 2. Moscow. INION RAN. 195-203.
13. Basimov, M. M. (2009). Mathematical methods in psychological research. Kurgan: Kurgan State University, 170.
14. Basimov, M. M. (2013). Multiple comparison in sociology of profession. *In The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino*. 906.
15. Basimov, M. M. (2013). Multiple comparison in sociology of family. *In The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino*. 684.
16. Basimova, P. M., & Basimov, M. M. (2013). Approval of a marriage between representatives of different nationalities in non-linear sociology. *In The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino*. 1346.
17. Basimov, M. M. (2013). The analysis of the data in non-linear sociology. *In The 11th Conference of the European Sociological Association (Torino, 28-31 August 2013). Torino*. 988-989.
18. Basimov, M. M. 2013. Analysis of statistical dependences in sociological research. *In Russian sociology in the period of crisis, critique and changes*. Moscow: RSS.
19. Basimov, M. M. 2013. Non-linearity and synergism in sociology of profession. *In Russian sociology in the period of crisis, critique and changes*. Moscow: RSS.
20. Basimov, M. M. (2011). Demographic Plans of Inhabitants of Region as an Object of Synergetics. *In Russian Sociology in Turbulent Times*. Moscow. RSS, 208-223.
21. Basimov, M. M. (2010). Family as the object of research of non-linear sociology Russian Sociology on the Move. Moscow. RSS.
22. Basimov, M. M. (2011). Methods of psychological research. *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1274.
23. Basimov, M. M. (2011). The analysis of the data in nonlinear psychology. *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1275.
24. Basimov, M. M. (2011). Classification of nonlinear dependences. *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, P. 1276.

25. Basimov, M. M. (2011). Nonlinearity – the paradigm of pedagogical psychology. *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 568.
26. Basimov, M. M., & Padurina, E. A. (2011). Positive parental feelings in a context of nonlinear psychology *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1297.
27. Basimov, M. M., & Ilinykh, Y. V. (2011). Formation of semantic sphere of the child in a context of nonlinear psychology *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1311.
28. Basimov, M. M., & Ponomareva, S. M. (2011). System of requirements to the teacher's profession the as an object of synergetics. *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1603.
29. Basimov, M. M., & Nikolaeva, I. A. (2011). Graphic representations of valuable relations of the person "I-others" as the object of nonlinear psychology *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1438.
30. Basimov, M. M., & Dostovalov, S. G. (2011). Studying of the personality trust crisis in the context of nonlinear psychology *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1439.
31. Basimov, M. M., Bepalov, B. I., & Leonov, S. V. (2011). Nonlinearity of psychophysiological research. *In The 12th European Congress of Psychology (Istanbul 2011 04-08 july). Istanbul*, 1282.
32. Basimov, M. (2015). Statistical dependences in nonlinear psychology. *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 768.
33. Basimov, M. (2015). Parameter "Hermit" as an Indicator of Political Preferences. *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 760.
34. Basimov, M. (2015). Psychological type of the respondent as a key to understanding of his/her answers. *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 763.
35. Basimov, M., & Dostovalov, S. (2015). Stress as the reason of the self-realization and Interpersonal trust. *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 776.
36. Basimov, M., & Dostovalov, S. (2015). Stress as an object of non-linear psychology. *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 774.
37. Basimov, M., Basimova, P., & Basimova, O. (2015). Psychological nature of social motives of university admission *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 790.
38. Basimov, M., Basimova, P., & Basimova, O. (2015). Education fee as the reason of typological characteristics of the student. *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 788.
39. Basimov, M., & Padurina, E. (2015). Understanding of the reasons of a condition of the child as an object of non-linear psychology // *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 778.
40. Basimov, M., & Padurina, E. (2015). Positive feelings to the spouse as to the parent as an object of non-linear psychology *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 779.
41. Basimov, M., & Nikolaeva, I. (2015). Value characteristic "I" as object of non-linear psychology *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 july 2015). Milan*, 784.
42. Basimov, M., & Nikolaeva, I. (2015). Non-linear relation of durability and subjective

remoteness from “Worst others” *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 785.*

43. Basimov, M., & Nikolaeva, I. (2015). Non-linear relation of conviction in favour of the world and communicative tolerance *In The 14th European Congress of Psychology (Milan, Italy 7-10 July 2015). Milan, 783.*

44. Basimov, M. M. (2011). Non-linearity and synergism in sociology of profession. *In The 10th Conference of the European Sociological Association (Geneva, Switzerland 7th to 10th September 2011). Geneva, 413-414.*

45. Basimov, M. (2015). Automatic classification of dependences in sociological research. *In The 12th Conference of the European Sociological Association (Prague, 25-28 August 2015). Prague, 1015-1016.*

*Работа поступила
в редакцию 11.12.2018 г.*

*Принята к публикации
28.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Басимов М. М. Политическая активность как причина политических и социальных предпочтений студенческой молодежи // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 364-377. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-03> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Basimov, M. (2019). Political activity as a reason for political and social preferences of youth. *Bulletin of Science and Practice, 5(1), 364-377. (in Russian).*